

Názov projektu: Podpora cirkulárnej ekonomiky využitím odpadových materiálov v inovatívnych remediačných technológiách zameraných na odstraňovanie mikropolutantov z pevných matric

Kód projektu: 09I01-03-V04-00067

V4 Priebežná správa o implementácii a dosiahnutých výsledkoch projektu

Veronika Špirová & Hana Horváthová

Financované Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR

Financovaný
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]

ÚRAD PODPRESEDU VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE PLÁN OBNOVY
A ZNALOSTNÚ EKONOMIKU

VÁVA
VÝSKUMNÁ
A INOVÁČNÁ
AUTORITA

VVA
VÝSKUMNÁ
AGENTÚRA

Obsah

Úvod	3
1. Materiál a metódy.....	4
2. Výsledky	5
3. Nasledujúce etapy prác	8
Záver	9

Úvod

Mikropolutanty sú organické alebo anorganické znečisťujúce látky prírodného alebo syntetického pôvodu, ktoré sa v jednotlivých zložkách životného prostredia nachádzajú v stopových množstvách (ng až μg), no napriek svojej veľmi nízkej koncentrácii pôsobia negatívne na jednotlivé zložky životného prostredia a toxicky na živé organizmy.

V súčasnosti sa výskum odstraňovania mikropolutantov sústreďí prevažne na odpadové a pitné vody, avšak imobilizácia, resp. transformácia a degradácia mikropolutantov v pevných matriciach ako pôdy, sedimenty a kaly je z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva rovnako dôležitá. Do poľnohospodárskych pôd sú často aplikované rôzne materiály za účelom zlepšenia ich fyzikálno-chemických vlastností a tým aj produkčného potenciálu, čo však na druhú stranu vedie k akumulácii nežiadúcich mikropolutantov v pôdach. Ak sú mikropolutanty mobilné, môžu následne migrovať v pôdnom profile a vstupovať do podzemných a povrchových vôd, ale tiež do rastlín a následne, prostredníctvom potravného reťazca môžu ohroziť aj zdravie obyvateľstva.

Projekt PANACEA je zameraný na laboratórne štúdium odstraňovania mikropolutantov z pevných matric (pôdy, kaly, sedimenty) využitím činidiel pripravených z odpadových a/alebo prírodných materiálov a súčasne aplikáciou inovatívnych a environmentálne prijateľných prístupov. Cieľom projektu je degradácia, transformácia prípadne imobilizácia mikropolutantov a tým zníženie ich koncentrácie a mobility v životnom prostredí. Využitie odpadových materiálov na remediáciu kontaminovaných matric je zároveň v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a dlhodobej stratégie Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Cieľom priebežnej správy o implementácii a dosiahnutých výsledkoch projektu je zosumarizovať aktuálny stav riešenia projektu z odborného hľadiska, uviesť doterajšie výsledky a zistenia ako aj plán ďalších vedeckých aktivít.

1. Materiál a metódy

Počas sledovaného obdobia riešenia projektu 1.9.2024 – 31.7.2025 boli práce sústredené prevažne na rešeršné aktivity. Riešitelia projektu sa zamerali na štúdium najčastejšie sa vyskytujúcich mikropolutantov vo vybraných zložkách životného prostredia (odpadová voda, čistiarenský kal, pôda, rastliny), pričom dôraz bol kladený aj na geografické ohraničenie lokality (Slovensko a Česká republika, prípadne krajiny strednej Európy). Geografická limitácia je dôležitá z hľadiska veľkej variability mikropolutantov naprieč krajinami sveta, čo je spôsobené celým spektrom faktorov (legislatívnymi predpismi, zvyklosťami obyvateľstva, účinnosťou odstraňovania mikropolutantov v čistiarniach odpadových vôd a mnoho ďalších). Identifikované tak boli mikropolutanty s najväčšou frekvenciou výskytu a najvyššími koncentraciami vo vybraných zložkách životného prostredia.

Rešeršné aktivity sa ďalej zamerali na štúdium znižovania environmentálnych a zdravotných rizík plynúcich z prítomnosti mikropolutantov vo vodách a pevných matriciach. Za týmto účelom bola riešiteľským kolektívom preštudovaná najnovšia vedecká literatúra zameraná na sorpciu mikropolutantov vo vodách a pôdach na konvenčné ako aj inovatívne sorbenty. Veľká pozornosť bola venovaná aj štúdiu degradačných a transformačných procesov organických mikropolutantov vo vodách a pôdach. Sorpcia, resp. imobilizácia mikropolutantov spolu s ich degradáciou sú kľúčové procesy, ktoré dokážu znížiť, prípadne úplne eliminovať negatívne dopady mikropolutantov na životné prostredie a zdravie človeka.

Po preštudovaní vedeckej literatúry bol pre experimentálnu časť projektu zabezpečený potrebný výskumný materiál: 3 analytické štandardy študovaných mikropolutantov, vzorka čistiarenského kalu a vzorka pôdy. Stanovené boli vybrané fyzikálno-chemické ukazovatele čistiarenského kalu a pôdy. K dispozícii sú tak čiastkové výsledky, ktoré sú nevyhnutné pre dizajn imobilizačných experimentov.

2. Výsledky

Rešeršná práca

Výsledky rešeršnej práce sú podrobnejšie popísané vo výstupe projektu V1, ktorý je prílohou priebežnej monitorovacej správy. Rešeršná práca bola zameraná na štúdium organických mikropolutantov, ktoré sú často detegované vo vyčistenej odpadovej vode, čistiarenskom kale, pôde alebo rastlinách. Medzi takéto látky patria liečivá a ich metabolity, zložky kozmetických prípravkov, napr. triklozán, ensulizol, priemyselné antikorozívne látky, napr. 1H-benzotriazol, pesticídy, povrchovo aktívne látky, konzervanty, perfluórované zlúčeniny, mikroplasty a nanoplasty. Nakoľko nie je možné sa venovať všetkým uvedeným skupinám mikropolutantov, zvolili sme si ako predmet nášho výskumu liečivá a ich metabolity. Nasledovné liečivá alebo ich metabolity sa vyznačovali najväčšou frekvenciou výskytu a najvyššími koncentráciami v odpadovej vode, čistiarenskom kale alebo pôde na Slovensku a v Českej republike (v abecednom poradí): azitromycín, citalopram, desmetylcitalopram, diklofenak, fexofenadín, karbamazepín, sertralin, telmisartan, tramadol, valsartan, venlafaxin a verapamil.

V ďalšej fáze rešeršnej práce sme sa zamerali na štúdium sorpcie, imobilizácie a degradácie prioritne troch liečiv, diklofenak, fexofenadín, karbamazepín, ktoré patria do rôznych terapeutických kategórií, vyznačujú sa odlišnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami a tým aj správaním v životnom prostredí. Napr. diklofenak sa bude v prostredí najčastejšie vyskytovať vo forme aniónu ($P_{Ka} \approx 4$), fexofenadín ako zwitterión ($P_{Ka1} \approx 4$ a $P_{Ka2} \approx 9$) a karbamazepín ako neutrálna molekula ($P_{Ka} \approx 14$). Prítomnosť rôznych sorbentov ako aj pH prostredia tak budú mať zásadný vplyv na sorpčné správanie uvedených zlúčenín.

Medzi sorbenty, ktorých účinnosť na odstraňovanie liečiv z vôd a pôd je najčastejšie testovaná patria aktívne uhlie, biochar, materiály na báze kovov, najmä železa (napr. nulavalentné alebo oxidované nanoželezo), vrstevnaté ílové minerály, bentonit, zeolit, biosorbenty z odpadov z poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, rôzne kombinácie uvedených materiálov alebo ich kompozity.

Na biodegradácii liečiv sa v závislosti od typu zlúčeniny podieľajú rôzne skupiny mikroorganizmov. Z baktérií je možné uviesť *Acidobacteria*, *Acetivobacter sp.*, *Alcaligenes sp.*, *Alphaproteobacterium*, *Bacillus sp.*, *Bacteroidetes*, *Brevibacillus laterosporus*, *Klebsiella sp. KSC*, *Labrys portucalensis F11*, *Micrococcus sp.*, *Paraburkholderia sp.*, *Planctomycetes*, *Proteobacteria*, *Proteus mirabilis*, *Proteiniclasticum sp.*, *Pseudomonas sp.*, *Raoultella sp. DD4*, *Rhodococcus sp.*, *Salinimicrobiom sp.*, *Serratia sp.*, *Sphingomonas sp.*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus haemolyticus*, *Streptomyces sp.*, *Tissierellales sp.* Účinnosť degradácie liečiv bola preukázaná aj pri hubách *Aspergillus niger*, *Mucor circinelloides*, *Phanerochaete chrysosporium*, *Rhizopus microspore*, *Trametes polyzona*, *Trametes trogii*, *Trametes versicolor*, *Yarrowia lipolytica*,

Trichoderma longibrachiatum alebo kvasinke *Candida palmioloephila*. Výskumy potvrdzujú, že enzým lakáza je pri degradácii liečiv kľúčový. Okrem mikroorganizmov môžu liečivá účinne degradovať aj mikroriasy *Chlamydomonas mexicana* a *Scenedesmus obliquus* alebo vyššie cievnaté rastliny ako napr. *Arabidopsis thaliana*, *Ceratophyllum* spp., *Egeria densa*, *Myriophyllum* spp., *Scripus validus* a *Typha* sp.. Viaceré štúdie skúmali aj účinnosť kombinácie biotických a abiotických metód na degradáciu liečiv.

Doterajšie výsledky

Na základe výsledkov rešeršnej práce boli do experimentálnej časti projektu vybrané 3 liečivá, ktoré sú v životnom prostredí často detegované vo vyšších koncentráciách a zároveň sa vyznačujú odlišnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Od spoločnosti Labmix boli zakúpené analytické štandardy liečiv diklofenak, fexofenadin a karbamazepín. Pre imobilizačné experimenty bola zadovážená vzorka aeróbne stabilizovaného čistiarenskeho kalu pochádzajúceho z čistiarne odpadových vôd pre 25 000 ekvivalentných obyvateľov, kde je odpadová voda čistená mechanicky a biologicky. Kal je pre zachovanie svojich vlastností uskladnený v mrazničke (-18°C). Takisto bola na imobilizačné experimenty zaobstaraná vzorka pôdy používaná na pestovanie zeleniny, pri ktorej bol predpoklad, že nebude obsahovať rezíduá liečiv. K dispozícii sú už vybrané fyzikálno-chemické vlastnosti pevných matric (Tabuľka 1).

Tabuľka 1: Doteraz stanovené parametre pevných matric

Parameter	Pôda	Čistiarenský kal
Azitromycín (ng/g)	<0,27	140
Karbamazepín (ng/g)	<0,061	13
Citalopram (ng/g)	<0,12	81
Desmetylcitalopram (ng/g)	<0,14	45
Diklofenak (ng/g)	<0,15	35
Fexofenadin (ng/g)	<0,27	71
Sertralin (ng/g)	<0,097	98
Telmisartan (ng/g)	<0,15	370
Tramadol (ng/g)	<0,35	7.8
Valsartan (ng/g)	<0,77	7.1
Venlafaxine (ng/g)	<0,14	12
Verapamil (ng/g)	<0,065	67
pH (H ₂ O)	9,15	7
EC (H ₂ O) (mS/cm)	0,106	4,21
Vlhkosť (%)	-	81,4
Vododržná kapacita (%)	49,3	-
Celkový organický uhlík (%)	1,89	NA
CaCO ₃ (%)	3,6	-
Zrornosť (piesok, prach, íl) (%)	66, 18, 16	-

NA – parameter zatiaľ nie je k dispozícii, bude analyzovaný v neskoršej etape experimentov

Pre sorpčné experimenty, ktorých cieľom je identifikovať sorbenty s najväčším potenciálom imobilizovať vybrané liečivá v pevných matriciach boli vyselektované dva typy biocharu a 3 sorbenty na báze železa. Vybrané parametre sorbentov sú uvedené v Tabuľke 2.

Tabuľka 2: Vybrané parametre testovaných sorbentov

Sorbent	Pôvod	pH (H ₂ O)	EC (H ₂ O) (μS/cm)	TOC (%)	Fe (g/kg)
Biochar z tvrdého dreva	Biouhel-CZ s.r.o., vyrobený pyrolýzou tvrdého dreva pri t=650-800°C	8,66	2208,5	80	2,2
Biochar z čistiarenskeho kalu	HST Hydrosystémy, vyrobený pyrolýzou čistiarenskeho kalu pri t=550-600°C	11,64	2955	21	24,4
Železitý nestabilizovaný kal	DIAMO, železitý precipitát banských vôd	7,89	6455	-	216
Železitý stabilizovaný kal	DIAMO, železitý precipitát banských vôd upravený Ca(OH) ₂	8,53	2945	-	18,5
Železné piliny	Dekonta, odpadový materiál z mechanického opracovania zliatin	9,99	25,3	-	818

3. Nasledujúce etapy prác

V súčasnosti prebiehajú sorpčné experimenty s vybranými činidlami a vodnými roztokmi jednotlivých liečiv, ako aj ich zmesi, s cieľom identifikovať dva najúčinnnejšie sorbenty. Tie budú následne použité v ďalšej fáze projektu – imobilizačných experimentoch, plánovaných na obdobie 30 dní. Do vzoriek čistiarenskeho kalu a zmesi zeminy s čistiarenským kalom budú aplikované sorbenty, ktoré preukázali najvyššiu účinnosť pri súčasnej imobilizácii všetkých troch sledovaných liečiv. Potom sa do substrátov pridá zmes liečiv vo forme roztoku a deionizovaná voda tak, aby boli simulované reálne vlhkosťné podmienky. Nádoby budú umiestnené na tmavé miesto, aby sa predišlo fotodegradácii liečiv, a počas inkubácie sa bude pravidelne dopĺňať odparená voda. Po ukončení imobilizačných experimentov budú realizované extrakčné pokusy s deionizovanou vodou, ktoré umožnia vyhodnotiť vplyv sorbentov na mobilitu liečiv, ako aj možné negatívne účinky na dostupnosť makroprvkov potrebných pre rastliny.

Záver

Doterajšie rešeršné a prípravné práce poskytli prehľad o najčastejšie sa vyskytujúcich mikropolutantoch vo vybraných zložkách životného prostredia a umožnili identifikovať tri liečivá s odlišnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami (diklofenak, fexofenadin a karbamazepín) vhodné na experimentálnu časť projektu. Boli zabezpečené analytické štandardy liečiv, vzorky pôdy a čistiarenskeho kalu a stanovené základné fyzikálno-chemické parametre matric a vybraných sorbentov, čo umožňuje návrh a realizáciu sorpčných a imobilizačných experimentov.

Priebežné výsledky potvrdzujú vhodnosť zvolených metodík a materiálov a poskytujú základ pre identifikáciu najúčinnějších sorbentov, ktoré budú následne aplikované v imobilizačných experimentoch. Predpokladá sa, že realizované experimenty poskytnú údaje o schopnosti vybraných sorbentov znižovať mobilitu sledovaných liečiv v pôde a čistiarenskom kale, a zároveň umožnia posúdiť potenciálne dopady na dostupnosť makroprvkov pre rastliny. Získané poznatky vytvárajú pevný základ pre ďalšiu fázu projektu a budú prispievať k návrhu environmentálne prijateľných a účinných opatrení na znižovanie rizík spojených s mikropolutantmi v pevných matriciach.